

QO‘SHILGAN QIYMAT SOLIG‘INING (QQS) IQTISODIYOTDAGI O‘RNI

Maxsudov Sherzod Solijonovich

Farg‘ona davlat universiteti, iqtisodiyot fakulteti o‘qituvchisi

Dadaboyeva Muxlisa Izatilla qizi

Farg‘ona davlat universiteti, iqtisodiyot fakulteti talabasi

Xabibullayeva Gulnoza Baxtiyorjon qizi

Farg‘ona davlat universiteti, iqtisodiyot fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19104769>

Annotatsiya: Mazkur tezisda qo‘shilgan qiymat solig‘ining (QQS) iqtisodiyotdagi o‘rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Unda QQSning davlat byudjeti daromadlarini shakllantirishdagi roli, iqtisodiy jarayonlarni tartibga solishdagi ahamiyati hamda soliq tizimidagi o‘rni yoritib beriladi. Shuningdek, qo‘shilgan qiymat solig‘ini hisoblash va undirish mexanizmlarini takomillashtirish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish masalalari ko‘rib chiqiladi. Tezisdagi QQSning iqtisodiyot rivojlanishiga ta‘siri va soliq tizimidagi ahamiyati ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: qo‘shilgan qiymat solig‘i, soliq tizimi, davlat byudjeti, soliq siyosati, iqtisodiy rivojlanish, soliq ma‘murchiligi, soliq tushumlari, bilvosita soliqlar, iqtisodiy samaradorlik, soliq islohotlari.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida davlat byudjetini shakllantirishda soliqlar muhim o‘rin tutadi. Soliqlar orqali davlat iqtisodiy jarayonlarni tartibga soladi, ijtimoiy sohalarni moliyalashtiradi hamda iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlaydi. Shu jihatdan soliq tizimining muhim tarkibiy qismi hisoblangan qo‘shilgan qiymat solig‘i (QQS) davlat byudjeti daromadlarini shakllantirishda alohida ahamiyatga ega. Qo‘shilgan qiymat solig‘i tovarlar ishlab chiqarish, xizmatlar ko‘rsatish va ularni realizatsiya qilish jarayonida yaratilgan qo‘shilgan qiymatdan undiriladigan bilvosita soliq hisoblanadi. Ushbu soliq ishlab chiqarish va realizatsiya jarayonining har bir bosqichida undirilishi bilan ajralib turadi hamda yakuniy iste‘molchi zimmasiga yuklanadi. QQS ko‘plab mamlakatlar soliq tizimida muhim daromad manbasi bo‘lib, iqtisodiy faoliyatni tartibga solish, soliq tushumlarini barqaror ta‘minlash va yashirin iqtisodiyot ulushini kamaytirishda muhim rol o‘ynaydi.

Bugungi kunda O‘zbekistonda ham soliq tizimini takomillashtirish, soliq ma‘murchiligini soddalashtirish hamda tadbirkorlik subyektlari uchun qulay sharoit yaratish bo‘yicha keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu jarayonda qo‘shilgan qiymat solig‘ining iqtisodiyotdagi o‘rni, uning samaradorligini oshirish va soliq tizimidagi ahamiyatini yanada kuchaytirish muhim masalalardan biri hisoblanadi. QQSning iqtisodiyotdagi muhim jihatlaridan biri shundaki, u davlat byudjetining barqaror daromad manbalaridan biri hisoblanadi. Ushbu soliq orqali davlat iqtisodiy va ijtimoiy dasturlarni moliyalashtirish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Shu bilan birga, QQS soliq tizimining shaffofligini ta‘minlash va iqtisodiy faoliyat ustidan nazoratni kuchaytirishda ham muhim rol o‘ynaydi. Qo‘shilgan qiymat solig‘ining yana bir muhim xususiyati shundaki, u ishlab chiqarish jarayonida yaratilgan qo‘shilgan qiymat asosida hisoblanadi. Bunda korxonalar tomonidan sotilgan mahsulot yoki ko‘rsatilgan xizmat qiymatiga qo‘shilgan soliqdan ishlab chiqarish jarayonida xarid qilingan tovar va xizmatlar uchun to‘langan soliq summasi chegirib tashlanadi. Natijada soliq faqat yaratilgan qo‘shilgan qiymatga nisbatan undiriladi.

Bundan tashqari, QQS iqtisodiyotda sog'lom raqobat muhitini shakllantirishga ham xizmat qiladi. Soliq tizimining to'g'ri tashkil etilishi tadbirkorlik faoliyatining rivojlanishiga, ishlab chiqarish hajmining oshishiga hamda iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, QQSni hisoblash va undirish jarayonining zamonaviy axborot texnologiyalari asosida tashkil etilishi soliq ma'murchiligini soddalashtirish va soliq to'lovchilarga qulaylik yaratishga yordam beradi. Umuman olganda, qo'shilgan qiymat solig'i davlat byudjetini shakllantirish, iqtisodiy jarayonlarni tartibga solish hamda iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashda muhim iqtisodiy mexanizm hisoblanadi. Shu sababli ushbu soliqni takomillashtirish va uning samaradorligini oshirish soliq siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Qo'shilgan qiymat solig'i (QQS) zamonaviy soliq tizimining muhim tarkibiy qismlaridan biri bo'lib, davlat byudjeti daromadlarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. QQS ishlab chiqarish, taqsimlash va realizatsiya jarayonining har bir bosqichida yaratilgan qo'shilgan qiymatdan undiriladigan bilvosita soliq hisoblanadi. Ushbu soliq turi ko'plab davlatlar qatori O'zbekiston soliq tizimida ham muhim o'rin egallaydi.

QQSning asosiy xususiyati shundaki, u ishlab chiqarish zanjirining har bir bosqichida hisoblanadi, ammo soliqning yakuniy yukini iste'molchi to'laydi. Bunda korxonalar tomonidan sotilgan mahsulot yoki ko'rsatilgan xizmat qiymatiga hisoblangan QQSdan ishlab chiqarish jarayonida xarid qilingan tovar va xizmatlar uchun to'langan soliq summasi chegirib tashlanadi. Natijada soliq faqat yaratilgan qo'shilgan qiymatga nisbatan undiriladi. Masalan, agar korxonalar xom ashyoni 100 ming so'mga sotib olib, undan mahsulot ishlab chiqarib 200 ming so'mga sotsa, sotish qiymatiga 12 foiz QQS hisoblanadi. Bunda sotishdan hisoblangan QQSdan avval xarid qilingan xom ashyo uchun to'langan QQS chegirib tashlanadi va korxonalar faqat o'zi yaratgan qo'shilgan qiymat uchun soliq to'laydi. Bu tizim ishlab chiqarish jarayonida soliq yukining adolatli taqsimlanishini ta'minlaydi. Shu bilan birga, qo'shilgan qiymat solig'i iqtisodiyotda moliyaviy intizomni kuchaytirish, soliq tushumlarini barqaror ta'minlash hamda yashirin iqtisodiyot ulushini kamaytirishda muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy axborot texnologiyalarining soliq tizimiga joriy etilishi esa QQSni hisoblash va undirish jarayonini yanada soddalashtirishga xizmat qilmoqda. Shu sababli qo'shilgan qiymat solig'ini takomillashtirish iqtisodiy rivojlanish va soliq tizimini samarali boshqarishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, qo'shilgan qiymat solig'i (QQS) zamonaviy soliq tizimining muhim tarkibiy qismi bo'lib, davlat byudjeti daromadlarini shakllantirishda katta ahamiyatga ega. Ushbu soliq ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish jarayonining har bir bosqichida yaratilgan qo'shilgan qiymatdan undirilishi bilan boshqa soliqlardan farq qiladi. Natijada soliq yukining asosiy qismi yakuniy iste'molchiga tushadi. QQS tizimi iqtisodiyotda moliyaviy intizomni mustahkamlash, soliq tushumlarini barqaror ta'minlash hamda iqtisodiy jarayonlarning shaffofligini oshirishga xizmat qiladi. Shuningdek, ushbu soliq turi ishlab chiqarish jarayonida yaratilgan qo'shilgan qiymatni hisobga olgan holda soliq solinishi sababli iqtisodiy faoliyatni tartibga solishda ham muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, soliq tizimini takomillashtirish, QQSni hisoblash va undirish mexanizmlarini soddalashtirish hamda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish orqali ushbu soliqning samaradorligini yanada oshirish mumkin. Natijada qo'shilgan qiymat solig'i mamlakat iqtisodiy rivojlanishini ta'minlash va davlat byudjeti daromadlarini barqaror shakllantirishda muhim omil bo'lib qoladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi. – Toshkent, 2020.
2. Malikov T.S. “Soliqlar va soliqqa tortishning dolzarb masalalari”. – Toshkent: Akademiya, 2002.
3. Toshmatov Sh.A. “Qo‘shilgan qiymat solig‘i” (monografiya). – Toshkent: Iqtisodiyot va huquq dunyosi, 2004.
4. Yo‘ldoshev M., Tursunov Y. “Soliq huquqi”. – Toshkent: Moliya, 2000.
5. O'zbekiston Respublikasida qo‘shilgan qiymat solig‘i stavkasi 12 % etib belgilanganligi haqida ma’lumotlar.
6. O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasi rasmiy sayti – soliq.uz.
7. Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi – lex.uz.